

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11842359>

ТАЙЁР КИЙИМЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДА МАРКЕТИНГ ТАДҚИҚОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЖАРАЁНЛАРИ

Уразов Мансур Мусурмонович

urazomansur@gmail.com

Мақолада энгил саноатда тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқаришда маркетинг фаолиятини ташкил этиш даражасини ошириш, истеъмолчиларнинг эҳтиёжларини тўлиқ ўрганиш ва бозорда ўз ўрнини эгаллаш учун маркетинг фаолияти масалалари кўриб чиқилган. Тадқиқот давомида савдони рағбатлантириш бўйича ишлаб чиқилган маркетинг тадбирлари меҳнат унумдорлигини ошириш, бу эса фойданинг ўсишини таъминлаш, шунингдек, янги технологияларни жалб қилиш ва барқарор ривожланишга ёрдам беради. Таклиф этилаётган чора-тадбирларнинг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини баҳолаш натижаларига кўра, энгил саноатда тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш унинг рақобатбардошлик даражасига ижобий таъсир кўрсатиши асослаб берилган.

Калим сўзлар: *Тўқимачилик саноати, тайёр кийимлар, рақобатчилик, маркетинг, маркетинг тадқиқотлари, корхоналар маркетинг стратегияси, маркетинг хизмати, тадқиқоти усуллари.*

В статье исследуются вопросы маркетинговых мероприятий по повышению уровня организации маркетинговой деятельности в производстве готовых изделий легкой промышленности, наиболее полно изучать потребности потребителей и занять наилучшую рыночную нишу. Разработанные в ходе исследования маркетинговые мероприятия по стимулированию сбыта повышают производительность труда, обеспечивают рост уровня продаж и прибыли, а также способствуют привлечению новых технологий и стабильное безубыточное состояние. По результатам оценки социально-экономической эффективности предложенных мероприятий сделан вывод о том, что оно положительно повлияют на уровень конкурентоспособности организации в производстве готовых изделий легкой промышленности.

The article studies the issues of marketing activities to improve the level of organization of marketing activities in the production of finished products of light industry, to study the needs of consumers most fully and to occupy the best market niche. Developed in the course of the study marketing activities to stimulate sales increase labor productivity, provide growth in sales and profits, as well as contribute to the attraction of new technologies and stable break-even condition. According to the results of the assessment of socio-economic efficiency of the proposed activities concluded that it will positively affect the level of competitiveness of the organization in the production of finished products of light industry.

Кириш

Тўқимачилик саноатини ривожлантириш аҳоли бандлигини ошириш билан бирга давлат бюджетига тушумларни сезиларли даражада кўпайтириб, ижтимоий мувозанатни ҳам таъминлашнинг муҳим омили саналади. Иқтисодиётда хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бериш мақсадида мамлакатимизда ишга солинмаган яна кўплаб резерв ва имкониятлар мавжудлигини ва улардан самарали фойдаланиш лозимлиги муҳим масалалардан бири бўлиб, бу жараёнда тўқимачилик корхоналаридаги тайёр кийимлар ишлаб чиқаришни маркетинг тадқиқотлари негизида ривожлантириш фоят муҳим аҳамиятга эгадир. Маркетинг таҳлили асосида олиб борилган тадқиқотларнинг муҳимлигини қайд этиб, шуни айтиш керакки, ҳозирги босқичда уни қўллаш билан боғлиқ бир қатор назарий ва услубий масалалар тўлиқ ўрганилмаган. Маркетинг тадқиқотлари методологиясини янада ривожлантириш ва уни амалиётда қўллаш бўйича илмий изланишлар олиб боришни зарур деб ҳисоблаймиз, бу эса ўз навбатида маҳаллий тижорат ташкилотлари фаолиятининг иқтисодий самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Кўриб чиқилаётган муаммонинг долзарблиги, ҳозирги босқичда Ўзбекистон тижорат ташкилотларида маркетинг таҳлилининг қўллашнинг назарий ва услубий масалалари етарли даражада ишлаб чиқилмаганлиги, мавжуд иқтисодий вазиятга мослаштирилган маркетинг таҳлили методологиясининг ушбу мақола мавзусини танлашни белгилаб берди.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили

Маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг бозор фаолиятини самарали ташкил этишда маркетинг тадқиқоти усулларида фойдаланиш, бозор тадқиқотларини истеъмолчиларга йўналтирилган концепциялар асосида ташкил этиш, маркетингдан фойдаланиш, ахборотларни йиғиш, қайта ишлаш ва таҳлил қилишнинг замонавий усуллари қўллаш, инновациялар асосида тадқиқотлар

самарадорлигини ошириш орқали узоқ муддатли маркетинг стратегияларини ишлаб чиқиш, маҳаллий брендларни шакллантириш асосларини такомиллаштириш бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда. Хусусан, саноат корхонасининг маркетинг фаолиятини баҳолаш, унда маркетинг ҳолатини хусусий усуллардан фойдаланиш асосида баҳолаш Е. Молчановский, Е. Патрушева, И. Пономаренко, Д.Ловчиков, В. Секерен, Б. Соловёв, Ю. Толоконникова ва бошқалар томонидан амалга оширилган. Шулардан, Н.Б.Сафронованинг таъкидлаши бўйича истеъмолчиларга йўналтирилган концепциялар асосида бозор тадқиқотларини ташкил этиш, маркетингни замонавий усулларини қўллаш асосида корхона фаолиятини таҳлил қилиш лозим эканлиги қайд қилинган¹¹

Н. К. Моисеева ва М. В. Конишева маркетинг фаолияти кўрсаткичларини функциялар бўйича, яъни бозорни ўрганиш, ассортимент сиёсати коммуникацион фаолият ҳамда умумлашган тартибдаги стратегия фаоллиги, фойдалилик каби маркетинг фаоллиги кўрсаткичлари сифатида қарашни таклиф қилишади¹².

Ўзбекистон шароитида ҳам маркетинг салоҳияти ва ундан фойдаланиш даражасини баҳолаш учун маълум бир назарий асослар яратилган бўлиб, маркетинг таҳлили соҳасидаги тадқиқотларнинг муҳимлигини қайд этиб, шунини айтиш керакки, ҳозирги босқичда уни қўллаш билан боғлиқ бир қатор назарий ва услубий масалалар М.Р. Болтабоев томонидан ўрганилган. Унинг иши тўқимачилик саноатида маркетинг салоҳияти концепциясини ўрганишга бағишланган бўлиб, корхоналарда маркетинг тадқиқотларини ўтказиш жараёнларига кенг эътибор берилган¹³. Ш.Дж. Эргашходжаева маркетинг фаолиятини таҳлил қилиш ва молиявий бўлмаган мақсадлардан фойдаланган ҳолда корхонанинг молиявий ҳолатини яхшилаш муаммоларини ҳал қилиш имконини берувчи кўрсаткичлар тизимига урғу берган¹⁴.

Биз маркетинг стратегияси методологиясини янада ривожлантириш ва уни амалиётда ривожлантиришни илмий изланишни зарур деб ҳисоблаймиз, бу эса ўз навбатида тадбиркорлик фаолиятининг иқтисодий самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Кўриб чиқиладиган муаммонинг долзарблиги, ҳозирги

¹¹ Сафронова Н.Б. Маркетинговые исследования. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 296 с.;

¹²Моисеева Н.К., Конишева М.В. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: Учеб. пособие / Под ред. Н.К. Моисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2002,-с.193-194.

¹³ Болтабоев М.Р. Тўқимачилик саноатида маркетинг стратегияси. Монография –Т.: Фан, 2004;

¹⁴ Эргашходжаева Ш.Дж. Инновацион маркетинг. Ўқув қўлланма. –Т.: Иқтисодиёт, 2013.

босқичда Ўзбекистонда тадбиркорлик фаолиятида маркетинг таҳлилини қўллашнинг назарий ва услубий муаммоларининг етарли даражада ишлаб чиқилмаганлиги, ҳозирги иқтисодий вазиятга мослаштирилган маркетинг тадқиқотларининг методологиясининг йўқлиги мақола мавзусини танлашни белгилаб берди.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқотнинг назарий ва услубий асосини маҳаллий ва хорижий олим-иқтисодчиларнинг тушунчалари ва услубий ёндашувлари, даврий нашрлар, илмий семинарлар ва конференциялар материалларида енгил саноатда тайёр буюмларни ишлаб чиқаришда маркетинг тадқиқотларини ташкил этиш ва уни бошқариш, шунингдек, бозор муносабатлари шароитида ривожлантириш самарадорлигига оид фундаментал ишлари ташкил этади. Тадқиқотда бизнес-жараёнларни таҳлил қилиш, тайёр буюмларни ишлаб чиқариш соҳасида мавжуд бўлган экспериментал ва назарий ишланмаларни умумлаштириш ва уларни самарали ривожлантиришга тизимли ёндашув қўлланилди.

Таҳлил ва натижалар

Тўқимачилик маҳсулотларига талаб ҳар доим ортиб бориши ва олинадиган фойда юқорилиги натижасида, бу соҳа ҳозирги пайтда ривожланган ва ривожланаётган давлатлар орасидаги кескин рақобатнинг асосий марказига айланиб қолган. Сўнгги 10-15 йил ичида бутун дунё тўқимачилик саноатининг тайёр буюмларни ишлаб чиқариш соҳаси жиддий ўзгаришга дуч келди.

Бунга тайёр кийимлар ишлаб чиқариш корхонаси раҳбарияти ҳамда корхонанинг барча ходимлари маркетинг фалсафасининг корхона фаолиятида муҳим ўрин тутишини ва ролини англаб етишлари, маркетингга бошқарувнинг замонавий қарашлар тизими сифатида муносабат билдиришлари ташкилий тузилмани танлаш ҳамда ушбу ташкилий тузилмани амалиётда қўллашнинг мақсадга мувофиқлиги тўғрисида қарор қабул қилиш жараёнларига таъсир этувчи муҳим омиллар сабабчи бўлиб қолаётганлигини таъкидлашимиз лозим. Тайёр кийимлар ишлаб чиқариш корхонасида маркетинг тадқиқоти бозор шароитида тадбиркорликнинг, корхонанинг жами фаолиятини ташкил этишнинг функциялари ва фалсафасига айланади.

Бу, бозорда истеъмолчилар ва ишлаб чиқарувчилар манфаатлари тенглигини, хўжалик субъектлари тўла иқтисодий эркинликка эга бўлишини тақозо этади. Бундай шароитда бошқариш функцияларининг назарий ва услубий асосларини уйғунлаштирувчи ҳамда хўжалик субъектларини рақобатда муваффақиятга эриштирувчи восита сифатида бозор муносабатлари такомиллашувининг асосий омилларидан бири ҳисобланган маркетинг юзага чиқади.

Шунинг учун ҳам ҳар бир хўжалик субъекти учун зарур бўлган маркетинг фаолиятини ўрганишга бўлган қизиқиш йил сайин ортиб бормоқда. Хўжалик субъектлари иқтисоди маркетинг тамойиллари асосида амалга оширилиб, уларнинг фаолиятида бозорни ўрганиш марказий ўринлардан бирини эгаллайди, маҳсулот (хизмат)ни истеъмолчигача етказиш билан боғлиқ барча жараёнларни замон талаблари асосида ташкил этиш, сотувчи учун ҳам, харидор учун ҳам энг қулай имкониятларни яратиш ва ҳар бир субъект фаолиятида ижтимоий-иқтисодий самарадорликка эришиш асосий мақсад ҳисобланади. Демак, маркетинг фаолиятини йўлга қўйиш аҳолининг товарлар ва хизматларга бўлган талабини қондиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Эътироф этиш керакки, кейинги пайтларда, Ўзбекистонда “маркетинг” тушунчаси, моҳияти, назарияси, айниқса, бу воситанинг ҳозирги замон концепцияси ва хўжалик субъектлари фаолиятидаги вазифасига алоҳида эътибор берилиб, уни турли соҳалар, йўналишлар бўйича қўллаш механизмлари, усуллари ҳаётга татбиқ қилинмоқда.

Маркетинг фаолиятини назария ва амалиётда ўзгармас ҳолат, деб қараш мумкин эмас, чунки у илмий-техника ютуқлари таъсирида ҳамда турли ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳолатларда юз бераётган халқаро ва миллий бозорлардаги конъюнктура ўзгаришларига мослашиш мақсадида стратегия ва тактикасини ҳар доим такомиллаштиради ва ривожлантириб бораверади. Ҳозирги замон маркетингининг моҳиятини аниқлаш, мазмуни ва функциясини тўлиқ ёритишда, узоқ ва яқин ўтмишда бу восита тўғрисида илгари сурилган назарий ғоялар мазмуни ва уларнинг амалиётда қарор топиши масалаларига ҳам эътиборни қаратиш зарур. Чунки, жаҳон амалиётида маркетинг бирданига пайдо бўлгани йўқ. У бирор фаолият билан шуғулланувчи субъектлар ишлаб чиқарган маҳсулотларини сотиш, ўтказиш мақсадидаги вазифаларни бажаришга йўналтирилган қарашларнинг кўп йиллик ривожланиш жараёни маҳсулидир.

Сотишни рағбатлантириш, реклама, жамоатчилик билан боғланиш усуллари қадимги Римда, ҳатто ундан олдин ҳам мавжуд эди. Узоқ ўтмишда ҳунарманд фаолиятига назар солсак, у маҳсулотини сотиш, ўтказиш мақсадида дўкони пештоқига ундан айрим намуналарни илиб қўйган. Аммо у пайтларда маркетинг, маркетинг концепциялари ҳали ишлатилмас, шунингдек, маркетинг изланишлари ҳам олиб борилмас эди.

Америкалик олимлар ва амалиётчилар маркетинг XIX аср ва XX аср бошларида АҚШ да юзага келиб, Европа ва Япония у билан иккинчи жаҳон урушидан сўнг яқиндан таниша бошлаган, деб ҳисоблайдилар. Маркетинг биринчи бор қаерда қўлланилганлиги ҳақида бошқа фикрлар ҳам мавжуд. Немис иқтисодчи - олими Швальбенинг таъкидлашича, ҳали инглиз тилида сўзловчи

америкаликларда бу тушунча йўқ пайтида, аҳолиси немис тилида сўзлашувчи Европа ҳудудларида «маркетинг» сўзи мавжуд эди. Унинг фикрича, немис тилидаги махсус адабиётларда АҚШдан олинган биринчи маркетинг тизимлари муҳокама қилинаётган вақтда, уларда бирор - бир мутлақ янги сўзни илғаш мумкин эмас эди. Умуман олганда, дунёда номи чиққан олимлар маркетингнинг юзага келиши ва маркетинг фаолиятининг биринчи элементлари ривожланишини Венеция савдогарлари фаолияти, Япониянинг Мицуи универмаги очилиши билан боғлиқ ҳолда кўрсатганлар, Ўрта Осиё ёхуд Туркистон ўлкасидан бу ҳудудлардан гўё савдо ва товар - пул муносабатлари умуман бўлмагандек мисоллар келтирилмаган. Аслида эса Самарқанд, Бухоро, Хива шаҳарлари аҳолиси қадимдан ҳунармандчилик ва савдо ишларида кўп ишларни бозорни ўрганиш, билиш ҳисобига амалга оширганлиги манбаларда қайд қилинган.

Шуни таъкидлаш керакки, узоқ ўтмишдан то ҳозирги кунга қадар маркетинг мазмуни ва терминологиясида сезиларли ўзгаришлар бўлди. Аммо унинг диққат марказида ҳар доим реклама, савдо ва айирбошлаш, товар - пул муносабатлари, товарлар ҳаракати ва маҳсулот ишлаб чиқарувчилар билан истеъмолчилар ўртасидаги ўзаро алоқалар масаласи ҳал қилувчи аҳамиятга эгалигича қолмоқда. Ўзбекистон ва Россия олимлари томонидан чоп этилган адабиётларда маркетинг турли мактабларнинг назария ва амалиёти натижаси ҳисобланиб, аниқ сиёсий ва ижтимоий - иқтисодий шароитларда фаолият юритган тадбиркорлар, менежерлар, турли мамлакат олимларининг фикри асосида ривожланган, деб урғу берилган.

Товарлар, бозор институтлари ва ниҳоят, шу институтлар орқали амалга оширилаётган функциялар маркетинг йўналишидаги илмий мактаблар юзага келишига сабабчи бўлди. Бу йўналишларнинг барчаси қатъий белгиланган қонун - қоидалардан кўра, тушунтириш, изоҳлаш асосида амалга оширилиб, унга функционал ёндашиш, одатда аналитик усулда содир бўлди ва мустақил илмий предмет сифатида маркетингнинг концептуал асосларини яратиш учун имконият яратди. Шуни таъкидлаш керакки, бу илмий мактабларда “бошқариш”га маркетингни бошқариш фаолияти ва у билан боғлиқ бўлган масъулият, деб эмас, балки ижтимоий ва иқтисодий жараёнлар йиғиндиси, деб қараларди. Маркетингнинг институционал ва функционал жиҳатлари 1948 йилда Америка маркетинг ассоциацияси томонидан ўзгартирила бошланди ва унинг таърифи «Товарлар ва хизматлар оқимини ишлаб чиқаришдан истеъмолчигача ёки фойдаланувчигача етказишни ташкил этишга қаратилган бизнес-фаолиятни

амалга оширишдир»¹⁵ , деб берилди.

Маркетинг ғоясини чуқур ўрганиш, унга янада катта эътибор бериш XX асрнинг 50-йилларидан бошланди. Бу даврда У.Алдерсон, К.Р. Дэвис, Ховард, Ф. Котлер, Л. Джозеф каби олимлар маркетингни бошқарув жараёни, деб изоҳлай бошладилар. Уларнинг фикрича, маркетинг-менежмент экономика, психология, социология ва статистикадан олинган тушунчалар асосида қарорлар қабул қилиш ва муаммони ҳал этиш жараёнидан иборат. Кейинчалик аста-секин маркетинг бизнес-фаолият функцияси сифатида намоён бўлиб, сотишни бошқаришдек анъанавий ёндашувнинг ўзида ифодаланиши асосида қайд қилина бошлади.

Ҳозирги замон маркетинги эса товарлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатишни бевосита бозор имкониятларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширишни тақозо этади ва кўпинча айнан бозор учун мослашган ҳолда ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишни шакллантиради. Шунинг учун ҳам маркетингнинг асосий муаммолари биринчидан, “Нима учун инсонлар ва корхоналар ўзаро алмашувда иштирок этади?”, иккинчидан, “Айирбошлашни амалга ошириш зарурати, унинг такомиллашуви ёки ундан воз кечишни нима аниқлайди?” каби масалаларни ҳал қилишга қаратилган бўлиб, маҳсулотлар (хизматлар)ни ўтказиш, сотиш билан боғлиқ жараёнларга катта эътибор берилган ва бунинг натижасида илмий ва амалий натижаларга эришилган.

1-расм. Тайёр кийимлар ишлаб чиқариш корхонасининг маркетинг тузилмаси.*

*** Манба: Муаллиф ишланмаси.**

¹⁵ American Marketing Assosiation, 1948. p.210.

Ипакчилик саноати Ўзбекистон енгил саноатининг нисбатан кичик қисмини ташкил этиши билан бирга ушбу тармоқ асрлар мобайнида шаклланиб келганлиги, миллийлигимизни, қадриятларимизни акс эттиручи матоларни ишлаб чиқариши, маҳсулотлари билан халқаро бозорда юқори ўринларни эгаллаганлиги ва ўз улуши эгалиги сабабли мамлакатимиз иқтисодиётида муҳим аҳамият касб этади. Бозор мавжуд товар ёки хизматни сотиб олишга тайёр айрим одам ва ташкилотлардан иборат. Тармоқ эса бу бир-бирига ўхшаш ёки бир-бирининг ўрнини босиши мумкин бўлган маҳсулот ёки маҳсулотлар синфидан иборат фирмалар гуруҳидир .

Бозор ва тармоқни таҳлил қилиш даражаларини адабиёт муаллифлари асосий учта, яъни тармоқ, маҳсулот синфлари ва маҳсулот турлари даражасига ажратадилар ва тармоқ даражасида таҳлил олиб боришда кўпгина рақобатчи бўлмаган маҳсулотлар кириб келишини камчилик деб кўрсатадилар. Аммо биз тўқимачилик саноатида тайёр кийимлар ишлаб чиқариш бир қанча фаолият йўналишларини ва турли-туман маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ўз ичига олишини ва ҳар бир маҳсулот ўз бозорига ҳамда ҳаётий даврийлигига эгалигини ҳисобга олиб, ушбу соҳани биринчи навбатда тармоқ даражасида маҳсулот турлари ва бозорлари бўйича таҳлил қилишни мақсадга мувофиқ деб топдик.

Тармоқни таҳлил қилиш ва унинг жозибadorлик даражасини аниқлашда қўлланиладиган яна бир услуб, аввал айтиб ўтганимиздек, бу М. Портернинг «Беш рақобат кучи» моделидир. М. Портернинг ҳаракатлантирув беш рақобат кучи, яъни тармоқ ичидаги рақобатчи, потенциал рақобатчилар, таъминотчилар, истеъмолчилар ва ўринбосар маҳсулотлар томонидан келувчи хавфларни тадқиқ қилиш корхонага бу тармоқ кириб бориш ёки унда қолиш учун етарли даражада жозибadorлигини аниқлаш ҳамда стратегик маркетинг қарорларни шакллантириш имконини беради. (2–расм).

2-расм. Тармоқ жозибadorлигини аниқловчи асосий кучлар.*

* Манба: Портер М. Конкуренция. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003, с. 2002.

Тармоқ ичидаги рақобатчилар — бу бир-бирига яқин бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган фирмаларнинг обрўсини кўтариш ёки ўз позициясини ҳимоя қилиш учун рақобат олиб борувчилардир. Рақобатнинг кучайиб кетиши туфайли тармоқнинг даромадлилиги пасайиб кетади.

Рақобатнинг кучайиб кетишига қуйидагилар сабаб бўлади:

- капитал талаб қилиш даражаси юқорилиги;
- тармоқда кичик корхоналарнинг кўплиги, доминантлик қилувчи компаниянинг йўқлиги;
- маҳсулотларнинг сезиларсиз даражада дифференциацияланиши;
- таъминотчиларни алмаштириш катта харажатларни талаб этиши.

Жаҳон иқтисодиёти глобаллашуви натижасида тайёр буюмларни ишлаб чиқариш маркази Европа давлатлари ва АҚШдан Жанубий-Шарқ, Жанубий Америка мамлакатлари томон ўзгармоқда. Хитой, Покистон, Ҳиндистон, Туркия ва шарқдаги бошқа мамлакатларда кейинги вақтларда йиллик айланмаси 500 млн. АҚШ долларидан юқори бўлган, замонавий техника ва технология билан қуролланган, юздан ортиқ хилда маҳсулот ишлаб чиқарадиган кўплаб тайёр буюмларни ишлаб чиқариш соҳаси бўйича корхоналар ташкил этилди. Улар дунё бўйича ишлаб чиқарилаётган тайёр тўқимачилик маҳсулотларининг асосий қисмини етказиб бераёпти.

Жаҳонда турли ишлардан тайёрланган маҳсулотларга қўйилган квоталар тўғрисидаги Битим бекор қилинганлиги сабабли халқаро бозорда ушбу товарлар бўйича рақобат кураши кескинлашди. Бу эса, ўз навбатида, сифатли ва арзон товар маҳсулотлари ишлаб чиқараётган компанияларнинг рақобатда ғолиб бўлишини таъминлайди. Хитой Халқ Республикаси ва ривожланаётган бошқа баъзи мамлакатлардан АҚШ ва Европа мамлакатларига, шунингдек, ЖСТга аъзо мамлакатларга тўқимачилик саноати маҳсулотлари экспортини тақиқлаш бўйича 2005 йил 1 январда қўйилган 10 йиллик чекловни олиб ташлаш ҳақидаги Келишув муносабати билан 2006 йилдан бошлаб Хитойдан қилинадиган экспорт ҳажми 60%га, баъзи бир товарларга эса 100%гача ошган¹⁶.

Шуни таъкидлаш жоизки, Хитой жаҳон бозорига тайёр буюмларни етказиб бериш бўйича Европа Иттифоқи мамлакатларини ортда қолдирди. Бунда бутун Хитой экспортида кийимларнинг нисбий кўрсаткичи 2010 йилда 13%дан 9% га тушди. Хитой тайёр буюмлар экспортини 2019 йилда 9% га оширди ва

¹⁶ Юрова Я. Высокая материя // Экономика и бизнес. 2005, №42(456). С. 13.

унинг жаҳон бозоридаги шу товар экспорти бўйича улуши 22%гача кўтарилди (2019 йилда 9%).

Ривожланган давлатлар – АҚШ, Канада ва Европа Иттифоқи мамлакатларида тайёр буюмлар импорти динамикаси 2019 йилда ўсиш суръатларининг деярли икки баробар пасайганини кўрсатади. Хусусан, мазкур давлатлар гуруҳига Хитой Халқ Республикасидан маҳсулот олиб киришнинг умумий ҳажми факатгина 15% га ошди (2006 йилда 41%га ошган). Хитой маҳсулотларини етказиб беришнинг чегараланишига АҚШ ва Европа Иттифоқи мамлакатлари импорт квоталарининг жорий этилиши сезиларли равишда таъсир этди.

Тўқимачилик саноатида тайёр кийимлар ишлаб чиқаришда хом ипак ишлаб чиқаришнинг дунё бўйича 90 фоизи иккита мамлакат корхоналарига, яъни 75 фоизи Хитой ва 15 фоизи Ҳиндистонга тўғри келади, улардан кейин Бразилия ва Ўзбекистон корхоналаритурлади. 2008 йилда дунё бўйича жами 175 минг тонна хом ипак ишлаб чиқарилган, 2008 йилда 2001 йилга нисбатан хом ипак ишлаб чиқариш 2 баробарга ошган.

Хулоса.

Юқорида баён қилинганлар асосида шуни таъкидлаймизки:

маркетинг инсоннинг онгли меҳнат фаолияти бўлиб, шахсий ва ижтимоий эҳтиёжни қондириш мақсадида маҳсулот яратиш, ишлаб чиқариш, ишлаб чиқарилган маҳсулотни бозорда ўтказиш билиш ва сотиш фаолиятини ташкил қилишдан иборат. Ҳозирги замон маркетинг концепцияси бозорда фақат савдони ташкил қилишнигина эмас, балки ундан ҳам мураккаб, юқори даражадаги тушунчани англатади. Биз уни маркетинг фалсафаси, деб атаймиз. Ваҳоланки, маҳсулотни ўтказиш, сотиш билан боғлиқ бўлган жараёнларда донишмандлик, ақл-заковат, энг муҳими, ўзи учун ва жамият аъзолари учун фойдалилик нуқтаи назаридан фаолият юритиш тушунилади. Маркетингнинг кенг тушунчаси ҳақида тўхталиб, яна шуни таъкидлаймизки, ижтимоий-бошқариш концепцияси ҳисоблаган бу восита ёрдамида яқка шахслар ва инсонлар гуруҳи ўзлари учун зарур аниқ маҳсулот, хизматларни яратадилар ва айирбошлайдилар;

маркетинг тадқиқотининг асосий функцияси бозорни ўрганиш бўлиб, иккита бош йўналишдаги масалани ҳал қилишга қаратилган. Булар биринчидан, корхона ичида ва корхонадан ташқаридаги вазиятни таҳлил қилиш, содир бўлиши мумкин бўлган ўзгаришларни кўра билиш ва улар асосида бошқариш стратегиясини ишлаб чиқиш; иккинчидан, бошқарув қарорларини қабул қилиш мезонларини аниқлаш, корхонанинг бозордаги ҳолатини текшириш ва башоратни тасдиқлашдан иборат;

маркетинг тадқиқоти фирма ёки корхонанинг ўз маҳсулоти ёки хизматини

ўтказиш, сотиш билан боғлиқ бўлган барча фаолият турларини қамраб олади ва маҳсулот ҳамда хизматларни сотишни ташкил қилиш, такомиллаштириш ишларини кенг миқёсда амалга оширади. Бу кўпроқ айирбошлаш жараёнида намоён бўлади. Хуллас, маркетингнинг асосий вазифаси товарлар ва хизматларни истеъмолчиларга етказиш, сотишдан иборат. Бу йўналишдаги барча жараёнларда юз берадиган муаммолар маркетинг фаолиятини йўлга қўйиш ва ривожлантириш орқали ҳал қилинади. Бунда айирбошлаш жараёни маркетинг фаолиятининг концептуал жиҳатларини очиқ бериш учун қулай вазият яратади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс курс. 2-е изд./ Пре с англ. Под. Ред. С.Г. Божук.- СПб.: Питер, 2005 с.9.
2. Портер М. Конкуренция.– М.:Издательский дом «Вильямс», 2003, с.202.
3. Сафронова Н.Б. Маркетинговые исследования. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 296 с.;
4. Моисеева Н.К., Конышева М.В. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: Учеб. пособие / Под ред. Н.К. Моисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2002,-с.193-194.
5. Болтабоев М.Р. Тўқимачилик саноатида маркетинг стратегияси. Монография –Т.: Фан, 2004;
6. Эргашходжаева Ш.Дж. Инновацион маркетинг. Ўқув қўлланма. –Т.: Иқтисодиёт, 2013.
7. Юрова Я. Высокая материя // Экономика и бизнес. 2005, №42(456).
8. American Marketing Assosiation, 1948. p.210.
9. Власкин Г.А. Ленчук Е.Б. Промышленная политика в условиях перехода к инновационной экономике: опыт стран Центральной и Восточной Европы и СНГ. М.:Наука 2006. – 246с.